

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA À GESTANTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

[Enfermagem, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 30/06/2024](#)

**NURSING CARE PROVIDED TO PREGNANT WOMEN IN SITUATIONS OF
SOCIAL VULNERABILITY: AN INTEGRATIVE REVIEW**

**ATENCIÓN DE ENFERMERÍA BRINDADA A MUJERES EMBARAZADAS
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL: UNA REVISIÓN
INTEGRADORA**

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12682394

João Marcos Alves Melo¹

Amanda Tavares Elói²

Ana Karoline Ferreira Santos³

Débora Aparecida Silva Souza⁴

Luciana Helena da Silva Nicoli⁵

Laura Mariane Rodrigues⁶

Gabriela Gonçalves Amaral⁷

Laís Oliveira de Moraes Tavares⁸

Heuler Souza Andrade⁹

Amanda Conrado Silva Barbosa¹⁰

Resumo

Objetivo: Identificar a assistência de enfermagem prestada para gestantes em situação de vulnerabilidade social. **Método:** Trata-se de uma revisão integrativa de literatura realizada no ano de 2023. Foram aplicadas as seis etapas pré-estabelecidas para a elaboração do artigo, sendo elas: I) identificação do tema e da questão problema; II) seleção dos critérios de inclusão e exclusão; III) identificação dos estudos pré-selecionados; IV) categorização dos estudos; V) análise e interpretação dos resultados e VI) apresentação e síntese do conhecimento. **Resultados:** O estudo encontrou sete artigos na base de dados Biblioteca Virtual da Saúde -BVS e oito artigos na Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Após leitura e análise dos estudos, foram elencadas três categorias: Despreparo/Dificuldade para realizar o atendimento; Atendimento com ocorrência de violência por parte do enfermeiro; Realização de atendimento integral e/ou humanizado. **Conclusões:** Este trabalho possibilitou compreender os principais desafios vivenciados pela equipe de enfermagem às gestantes em situação de vulnerabilidade. Ressalta-se que a assistência deve ser centrada no paciente, livre de violência e preconceitos, proporcionando ambiente acolhedor e respeitoso para as gestantes em situação de vulnerabilidade.

Descritores: Vulnerabilidade Social; Gestante; Enfermagem.

Abstract

Objective: to identify the nursing care provided to pregnant women in situations of social vulnerability. **Method:** This is an integrative literature review carried out in 2023. The six pre-established steps were applied to prepare the article, namely: I) identification of the theme and problem issue; II) selection of inclusion and exclusion criteria; III) identification of pre-selected studies; IV) categorization of studies; V) analysis and interpretation of results and VI) presentation and synthesis of knowledge. **Results:** The study found seven articles in the Virtual Health Library – VHL

database and eight articles in Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). After reading and analyzing the studies, three categories were listed: Unpreparedness/Difficulty in carrying out the service; Care with occurrence of violence by the nurse; Provision of comprehensive and/or humanized care. **Conclusions:** This work made it possible to understand the main challenges experienced by the nursing team for pregnant women in vulnerable situations. It is emphasized that assistance must be patient-centered, free from violence and prejudice, providing a welcoming and respectful environment for pregnant women in vulnerable situations.

Descriptores: Social vulnerability; Pregnant; Nursing.

Resumen

Objetivo: Identificar los cuidados de enfermería brindados a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad social. **Método:** Se trata de una revisión integradora de la literatura realizada en 2023. Para la elaboración del artículo se aplicaron los seis pasos preestablecidos, a saber: I) identificación del tema y pregunta problema; II) selección de criterios de inclusión y exclusión; III) identificación de estudios preseleccionados; IV) categorización de estudios; V) análisis e interpretación de resultados y VI) presentación y síntesis de conocimientos. **Resultados:** El estudio encontró siete artículos en la Biblioteca Virtual en Salud – base de datos BVS y ocho artículos en Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Después de leer y analizar los estudios, se enumeraron tres categorías: Falta de preparación/Dificultad para brindar atención; Atención con ocurrencia de violencia por parte del enfermero; Prestación de atención integral y/o humanizada. **Conclusiones:** Este trabajo permitió comprender los principales desafíos que vive el equipo de enfermería de gestantes en situación de vulnerabilidad. Se enfatiza que la asistencia debe estar centrada en el paciente, libre de violencia y prejuicios, brindando un

ambiente acoledor y respetuoso para las mujeres embarazadas en situaciones vulnerables.

Descriptors: Vulnerabilidad social; Embarazada; Enfermería.

INTRODUÇÃO

A enfermagem presta cuidados em diversos âmbitos, sendo um destes, a assistência à comunidade gestante, sendo considerado essencial para a saúde materno-infantil. Para isso, o enfermeiro é capacitado para empregar estratégias de promoção da saúde, prevenção de doenças e agravos, intervenções, orientações e encaminhamentos para outros serviços, realizando também, ações educativas como forma de elaborar o plano de assistência que irá prestar. Portanto, a qualidade da atuação deste profissional é papel fundamental na prevenção e detecção de patologias, favorecendo o desenvolvimento saudável para a criança e bem estar da gestante⁽¹⁾.

Dessa forma, a equipe de enfermagem deve ser capaz de atender gestantes em diferentes contextos, como mães que estão em situação de vulnerabilidade social. O conceito de vulnerabilidade abrange um conjunto de aspectos individuais, coletivos e contextuais que podem propiciar o desenvolvimento de agravos à saúde. Ademais, a vulnerabilidade na saúde tem índice maior em populações em situação socioeconômica baixa e conseqüentemente possuem menos acesso aos cuidados de saúde e menor qualidade da assistência prestada⁽²⁾.

Com isso, o cuidado pré-natal é relativamente menor em casos onde a gestante possui emprego precário, moradia insegura, baixa escolaridade, falta de apoio social durante a gravidez, parceiro ausente, apoio familiar insuficiente, sintomas depressivos, vítima de violência e abuso de drogas lícitas e ilícitas. Contudo, identifica-se que quanto maior o nível de vulnerabilidade da gestante, maior será o índice de estresse e ansiedade antes e depois da gestação, podendo predispor o aumento no número de

partos pré-termos, crianças com baixo peso ao nascer, desmame precoce, baixa qualidade no cuidado com as crianças, dentre outros⁽²⁾.

A enfermagem realiza a redução de danos da população em situação de vulnerabilidade utilizando medidas de acolhimento, escuta e quando necessário, o encaminhamento para o Centro de Atenção Psicossocial e demais âmbitos da rede multiprofissional. Quando se trata de gestantes vulneráveis, o desafio é ainda maior devido à dificuldade de vínculo com uma instituição de saúde, uma vez que as gestantes, geralmente, têm receio de buscar apoio por medo de serem julgadas pelos profissionais de saúde. Com isso, surgem obstáculos para oferecer uma assistência de qualidade e humanizada da forma que é preconizada pelo Ministério da Saúde, no que diz respeito aos Princípios da Política Nacional da Atenção Integral à Saúde da Mulher⁽³⁾.

Concomitante, as maiores taxas de mortes maternas estão localizadas em regiões pobres e que estão sendo afetadas por conflitos. A desigualdade no acesso aos serviços de saúde reflete diretamente no alto número de mortes maternas em algumas áreas do mundo. A taxa de mortalidade materna em países de baixa renda, no ano de 2020, foi de 430 a cada 100 mil nascidos vivos, já em países de alta renda essa taxa foi de 12 mortes a cada 100 mil nascidos vivos⁽⁴⁾.

As gestantes geralmente morrem por complicações durante a gravidez e o parto, como sangramentos, infecções, hipertensão, abortos, etc. Entende-se que a maioria das mortes maternas podem ser evitadas, com acesso integral e precoce ao pré-natal de qualidade, a detecção rápida de fatores de risco, com tratamento direcionado, além dos cuidados e acompanhamento no pós parto e puerpério. Com isso, é de extrema importância que o pré-natal, parto e pós parto seja assistido por profissionais capacitados, a fim de assegurar cuidados a mãe e a criança⁽⁴⁾.

Infelizmente, as mulheres em situação de pobreza que vivem em áreas remotas são mais propensas a receberem menos suporte de cuidados em saúde devido à escassez de profissionais qualificados nestas regiões. A maioria dos fatores que fazem com que as gestantes não recebam atenção adequada estão relacionados a baixa renda, acesso restrito à educação, cor da pele e etnia. Para tanto, torna-se necessário enfrentar as barreiras que limitam os acessos aos serviços de saúde adequados, identificando os empecilhos em cada nível do sistema de saúde⁽⁴⁾.

Portanto, devido ao período da gestação ser um momento onde o binômio mãe-bebê passam por grandes transformações e adaptações, é necessário que estes sejam acompanhados e recebam a devida atenção preconizada para melhoria do estado de saúde e prevenção de agravos. Diante do exposto, a realização deste estudo é de suma importância, uma vez que será possível avaliar a assistência de enfermagem prestada neste processo e a partir disso realizar discussões sobre o que poderá ser melhorado, aprimorado e alterado em relação ao cuidado.

A partir do desenvolvimento deste estudo, espera-se esclarecer quais são as necessidades das gestantes em situação de vulnerabilidade social e se a assistência da equipe de enfermagem gera benefícios para as gestantes e bebês acompanhados pela Atenção Primária à Saúde. Dessa forma, o objetivo do estudo é identificar e analisar a assistência de enfermagem prestada às gestantes em situação de vulnerabilidade social.

MÉTODO

Tipo de estudo

Trata-se de uma revisão integrativa realizada no ano de 2023. Esse tipo de estudo é caracterizado por abranger um método específico de revisão que compacta a literatura prévia, a fim de fornecer compreensão abrangente sobre determinado fenômeno particular ou um problema de saúde. Além disso, é importante ressaltar que a revisão integrativa é a

abordagem metodológica mais ampla ao se comparar a revisão sistemática e a meta-análise⁽⁵⁾.

Procedimentos metodológicos

Este estudo seguiu seis etapas pré-estabelecidas para a elaboração do artigo, sendo elas: I) identificação do tema e da questão problema; II) seleção dos critérios de inclusão e exclusão; III) identificação dos estudos pré-selecionados e selecionados; IV) categorização dos estudos; V) análise e interpretação dos resultados e VI) apresentação e síntese do conhecimento⁽⁶⁾.

A pergunta norteadora foi elaborada através da estratégia PICO, sendo considerado P: patient (paciente), I: intervention (intervenção), C: comparison (comparação) e O: outcomes (resultados). Utilizou-se desta estratégia para condução de métodos de revisão, por permitir identificar as palavras-chave, que possibilitam a seleção de artigos relevantes nas bases de dados selecionadas. Foram considerados os seguintes elementos: (P) gestantes em situação de vulnerabilidade social; (I) cuidados de enfermagem; (C) não se aplica (O) assistência de enfermagem para mulheres em situação de vulnerabilidade. Logo, delimitou-se a seguinte questão norteadora: “Como acontece a assistência de enfermagem para gestantes em situação de vulnerabilidade social?”

Coleta e organização dos dados

A coleta de dados foi realizada nos meses de junho a novembro de 2023, nas seguintes bases de dados: Biblioteca Virtual da Saúde (BVS) e Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online). Os descritores utilizados na busca foram validados pelos Descritores em Ciência em Saúde (DEcS) : Vulnerabilidade Social, Gestante e Enfermagem. A combinação dos DEcS mencionados se deu através do operador booleano “AND”.

Foram incluídos artigos de textos completos que se encontravam disponíveis na íntegra, nos idiomas português, inglês e espanhol e para ampliar as margens de publicações foram incluídos estudos publicados no período dos últimos 10 anos. Utilizou-se este período para que a busca ficasse mais ampliada e pudesse filtrar um número maior de artigos. Ademais, excluíram-se revisões da literatura, teses, monografias, anais de revista, textos não científicos e textos que não respondiam à pergunta norteadora. Optou-se por artigos originais, para que desse maior robustez a pesquisa.

A seleção dos artigos aconteceu a partir da leitura dos títulos e resumos encontrados, que teve como objetivo excluir obras duplicadas e que não abordavam a temática da pesquisa. Por conseguinte, procedeu-se à leitura minuciosa dos artigos selecionados e coletados os dados centrais sobre a assistência de enfermagem às gestantes em situação de vulnerabilidade.

Análise dos dados

Realizou-se procedimento de análise dos estudos selecionados através de uma matriz síntese. Para a confecção dos processos metodológicos e de desenvolvimento foi utilizado o Protocolo Prisma como parâmetro de deliberação. O protocolo PRISMA é um conjunto de diretrizes designado para orientar a elaboração e apresentação de revisões sistemáticas e meta-análises na literatura científica. Estas diretrizes visam assegurar transparência e qualidade na condução dos estudos, facilitando a avaliação crítica e a replicação dos resultados. Amplamente reconhecido, o PRISMA desempenha papel significativo na promoção da integridade e precisão das revisões sistemáticas no campo da pesquisa médica⁽⁷⁾.

Para classificar o nível de evidência dos artigos, utilizou-se o Sistema do Joanna Briggs Institute (JBI). O JBI é uma respeitada instituição dedicada à pesquisa e desenvolvimento em saúde. Reconhecido por sua abordagem metódica na síntese de evidências e na promoção da prática

clínica fundamentada em dados sólidos, é responsável pelo desenvolvimento do sistema de revisão de evidência JBI⁽⁸⁾. Esse sistema compreende métodos detalhados para a realização de revisões sistemáticas, meta-análises e avaliações de práticas clínicas, sendo amplamente adotado por profissionais de saúde para assegurar a aplicação eficiente das melhores evidências disponíveis em suas decisões^(8,9).

RESULTADOS

A quantidade inicial dos artigos utilizando os descritores foi de 68 artigos. Aplicados os critérios de exclusão, foram suprimidos 50 artigos e elencados 18 estudos para leitura dos resumos e títulos. Destes foram selecionados 13 estudos que respondiam à questão norteadora proposta.

Os estudos selecionados foram sintetizados em um quadro síntese (**Quadro 1**), onde extraíram-se dados como identificação da obra, objetivo, método/desenho do estudo e as principais ações prestadas e barreiras encontradas pela equipe de enfermagem no atendimento de gestantes em vulnerabilidade social.

Quadro 1: Distribuição dos estudos incluídos na revisão integrativa, 2014-2023.

Identificação da obra	Objetivo	Método	Ações prestadas e barreiras encontradas pela equipe de enfermagem
<p>Título: Vulnerabilidade de gestantes usuárias de álcool e outras drogas em pré-natal de baixo risco.</p> <p>Autores: Sônia Regina Marangoni, Aroldo Gavioli, Lashayane Eohanne Dias, Maria</p>	<p>Verificar os contextos que potencializam as dimensões de vulnerabilidade individual, social e programática associadas ao uso de álcool e outras</p>	<p>Estudo qualitativo, descritivo e exploratório com corte transversal</p>	<p>– Média baixa de atendimentos; – Dificuldade de identificar que as gestantes que eram usuárias de drogas ilícitas; – Classificação de risco inadequada; gestantes eram</p>

<p>do Carmo Fernandes Lourenço Haddad, Fátima Büchele Assis, Magda Lúcia Félix de Oliveira. Revista: Texto e contexto enfermagem. Local de publicação: Maringá-PR Idioma: Português. Ano de publicação: 2022 Base de dados: BVS</p>	<p>drogas durante a gravidez</p>		<p>classificadas como risco habitual, sendo que era necessário classificar como alto risco.</p>
<p>Título: Perfil de gestantes institucionalizadas da região noroeste do Paraná. Autores: Martina Mesquita Tonon, Magda Lúcia Félix de Oliveira, Luciana Pizolio Garcia Dematte, Leticia Rafaele de Souza Monteiro, André Estevam Jaques, Paula Teresinha Tonin. Revista: Ciência Cuidado Saúde. Local de publicação: Maringá-PR Idioma: Português. Ano de publicação: 2022 Base de dados: BVS</p>	<p>Analisar o perfil sociodemográfico de gestantes em situação de risco</p>	<p>Estudo retrospectivo do tipo documental com caráter quantitativo</p>	<p>– Profissionais da Enfermagem agem com indiferença e julgamento e certo preconceito no atendimento de gestantes institucionalizadas; – Atendimento está longe de se tornar ideal; – Necessidade de qualificação para realização de atendimentos sem julgamentos, humanizado e integral; – Há uma fragilidade no preparo e sensibilização de enfermeiros para a abordagem de gestantes em situação de vulnerabilidade social.</p>
<p>Título: Panorama epidemiológico do HIV/aids em gestantes de um estado do Nordeste brasileiro Autores: Claúdia Mendes da Silva,</p>	<p>Conhecer as características epidemiológicas da infecção pelo HIV em gestantes</p>	<p>Estudo descritivo com abordagem quantitativa</p>	<p>– Enfermeiro exerce papel de educador/facilitador, utiliza estratégias de educação em saúde; – A equipe de enfermagem realiza monitoramento</p>

<p>Regina de Souza Alves, Tâmyssa Simões dos Santos, Gabriela Rodrigues Bragagnollo, Clodis Maria Tavares, Amuzza Aylla Pereira dos Santos Revista: Revista Brasileira de Enfermagem. Local de publicação: Alagoas -MA Idioma: Português. Ano de publicação: 2018 Base de dados: BVS</p>			<p>das gestantes; – A equipe de enfermagem atua na prevenção de agravos, educação em saúde, aconselhamento familiar.</p>
<p>Título: Vulnerabilidades de gestantes envolvidas com álcool e outras drogas Autor: Anne Jacob de Souza Araújo Revista: Repositório Institucional UFBA Local de publicação: Salvador- BA Idioma: Português. Ano de publicação: 2014 Base de dados: BVS</p>	<p>Analisar as formas de envolvimento de gestantes com drogas e as situações de vulnerabilidade diante do contexto de vida</p>	<p>Pesquisa de abordagem qualitativa</p>	<p>– Dificuldades da equipe de saúde em como atender gestante em uso de drogas ilícitas; – Falta de capacitação para lidar com estas situações; – Enfermeiro é o profissional que mais tem contato com a população, devido a isso, deve ser capaz de identificar o uso de drogas; – Necessidade que a enfermagem desenvolva atividades educativas.</p>
<p>Título: O contexto da gestante na situação de rua e vulnerabilidade: seu olhar sobre o pré-natal Autores: Amauri dos Santos Araujo, Amuzza Aylla Pereira dos Santos, Ingrid Martins Leite Lúcio, Clodis Maria Tavares, Elaine</p>	<p>Investigar como ocorrem os cuidados de Enfermagem diante da condição de risco relacionada ao período gestacional no contexto de situação de</p>	<p>Estudo descritivo com abordagem qualitativa</p>	<p>– Gestantes se negam a retornarem em consultas devido a terem sofrido preconceito por parte da equipe de enfermagem; – Há busca ativa por gestantes em situação de rua; – Aplicação da atenção voltada para a</p>

<p>Priscila Bezerra Fidélis. Revista: Revista de Enfermagem UFPE online. Local de publicação: Recife-PE Idioma: Português. Ano de publicação: 2017 Base de dados: BVS</p>	<p>vulnerabilidade social de rua</p>		<p>redução de danos.</p>
<p>Título: Seeking And Receiving help for mental health services among pregnant women in Ghana Autor: Adjorlolo S. Revista: PlosOne Idioma: Inglês Local de publicação: África do Sul Ano de publicação: 2023 Base de dados: PUBMED</p>	<p>Investigar a prevalência e os correlatos da procura e do recebimento de ajuda para serviços de saúde mental iniciada por gestantes e profissionais de saúde durante a gravidez.</p>	<p>Desenho transversal</p>	<p>– Gestantes receberam apoio de saúde mental pelos profissionais de saúde.</p>
<p>Título: The experience of pregnant women in contexts of vulnerability prenatal primary nursing care: a descriptive interpretative qualitative study Autores: HudonÉ, Chouinard MC, EllefsenÉ, Beaudin J, Hudon C. Revista: BMC Pregnancy and Childbirth Idioma: Inglês Local de publicação: sem local Ano de publicação: 2023 Base de dados: PUBMED</p>	<p>Descrever os fatores que influenciam a experiência da assistência primária de enfermagem ao pré-natal de gestantes em contextos de vulnerabilidade</p>	<p>Qualitativa interpretativa descritiva</p>	<p>-Gestantes descreveram experiências junto a equipe de enfermagem que tiveram abordagem carinhosa, franca, aberta, bem-humorada, tranquilizadora e envolvente; -A abordagem fria, falta do cuidado ou proatividade da equipe de enfermagem são barreiras descritas pelas gestantes.</p>

<p>Título: Vulnerability, Harm, and Compromised Ethics Revealed By The Experiences Of Queer Birthing Women in Rural Healthcare</p> <p>Autores: Burrow S, Goldberg L, Searle J, Aston M. Revista: Journal of Bioethical Inquiry Pty Ltd.</p> <p>Idioma: Inglês Local de publicação: Sydney-NS Ano de publicação: 2018 Base de dados: PUBMED</p>	<p>Analisar as experiências que mulheres Queer experimentam vulnerabilidades e danos e perdas específicas à luz de atitudes, práticas e políticas heteronormativas e homofóbicas estruturalmente incorporadas e que se cruzam.</p>	<p>Análise fenomenológica e interseccional</p>	<p>-Falta de informação do enfermeiro; -Falta de apoio da equipe de enfermagem.</p>
<p>Título: Development Of a Blueprint for Integrated Care for Vulnerable Pregnant Women Autores: Harmsen van der Vliet-Torij HW, Venekamp AA, van Heijningen-Tousain HJM, Wingelaar-Loomans E, Scheele J, de Graaf JP, Lambregtse-van den Berg MP, Steegers EAP, Goumans MJB</p> <p>Revista: Maternal and Child Health Journal Idioma: Inglês Local de publicação: Roterdã-Holanda Ano de publicação: 2022 Base de dados: PUBMED</p>	<p>Descrever o processo de desenvolvimento de um modelo de prestação de cuidados adequados e integrados a mulheres grávidas vulneráveis</p>	<p>Estudo descritivo</p>	<p>-Dificuldade de identificar mulheres vulneráveis nas consultas; -Insuficiente prescrição de cuidados e acompanhamento; - Orientação para cuidados específicos é difícil.</p>

<p>Título: ‘When helpers hurt’: women ‘and midwives’ stories of obstetric violence in states health institutions, Colombo district, Sri Lanka</p> <p>Autores: Perera D, Lund R, Svanberg K, Schei B, Infanti JJ</p> <p>Revista: BMC Pregnancy and Childbirth</p> <p>Idioma: Inglês</p> <p>Local de publicação: Trondheim-Noruega</p> <p>Ano de publicação: 2018</p> <p>Base de dados: PUBMED</p>	<p>Explorar como os eixos de idade, posição social ou classe e antecedentes linguísticos e cultura se cruzam para colocar mulheres em diversas posições de controle e vulnerabilidade à violência obstétrica em instituições estatais de saúde</p>	<p>Estudo com abordagem mista (qualitativa e quantitativa)</p>	<p>– Violência verbal, emocional e sexual; – Violência de classe social e posição social.</p>
<p>Título: Supportive encounters during pregnancy and the postnatal period: An Ethnographic Study Care Experiences Parents in a vulnerable position</p> <p>Autores: Frederiksen MS, Schmied V, Overgaard C.</p> <p>Revista: J Clin Nurs.</p> <p>Idioma: Inglês</p> <p>Local de publicação: Dinamarca</p> <p>Ano de publicação: 2021</p> <p>Base de dados: PUBMED</p>	<p>Identificar os elementos-chave das práticas de cuidados de apoio, explorando como os pais em posições vulneráveis vivenciam seu relacionamento e encontros com os profissionais envolvidos na gravidez e nos cuidados pós-natais</p>	<p>Estudo de campo etnográfico com abordagem interpretativa, pesquisa qualitativa</p>	<p>– Acolhimento empático e reconhecimento das dificuldades da situação; – Apoio; – Respostas padrões/roteiro; – Respeito e segurança quanto a atendimento; – Pacientes são vistos além de seu diagnóstico ou fator de risco.</p>
<p>Título: Norwegian multicultural doulas experience of supporting newly-arrived migrant women during</p>	<p>Examinar como as doulas multiculturais vivenciaram o seu trabalho com mulheres</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>-Mulheres migrantes precisam de conhecimento e informações quanto à gestação, parto e pós-parto; -Os serviços de</p>

<p>pregnancy and childbirth: A qualitative study</p> <p>Autores: Haugaard A, Tvedte SL, Severinsen MS, Henriksen L.</p> <p>Revista: Sexual & Reproductive Health care</p> <p>Idioma: Inglês</p> <p>Local de publicação: Oslo-Noruega</p> <p>Ano de publicação: 2020</p> <p>Base de dados: PUBMED</p>	<p>migrantes recém-chegadas durante a gravidez e o parto.</p>		<p>saúde são de difícil acesso para as mulheres migrantes; -Doulas fornecem informações.</p>
<p>Título: Implications Fpower Imbalance in antenatal care seeking among pregnant adolescents in rural Tanzania: A qualitative study</p> <p>Autores: Mweteni W, Kabirigi J, Matovelo D, Laisser R, Yohani V, Shabani G, Shayo P, Brenner J, Chaput K.</p> <p>Revista: PlosOne</p> <p>Idioma: Inglês</p> <p>Local de publicação: Estados Unidos</p> <p>Ano de publicação: 2021</p> <p>Base de dados: PUBMED</p>	<p>Analisar as experiências de adolescentes grávidas com acesso aos cuidados pré-natais no distrito de Misungwi, Tanzânia.</p>	<p>Estudo qualitativo</p>	<p>- Falta de compreensão entre os profissionais de saúde sobre complexidade das barreiras financeiras e da tomada de decisão para a procura de cuidados; - Falta de orientação.</p>

Fonte: Autoria própria.

Identificou-se 5 publicações com vinculação brasileira. Os demais artigos estavam filiados a revistas internacionais, como África do Sul, Canadá, Holanda, Noruega, Dinamarca e Estados Unidos.

Quanto à atuação de enfermagem no atendimento de gestantes em vulnerabilidade social, a pesquisa apontou que dentre os artigos elegidos, 9 (69,23%) discutiram sobre o despreparo para realizar o atendimento/ falta de atendimento integral e humanizado. Todavia, em contrapartida, 3 (23,08%) dos estudos evidenciaram o atendimento com ocorrência de problemas de comunicação e postura da enfermagem, de acordo com a Tabela 1.

Tabela 1. Categorização dos estudos selecionados de acordo com a situação das atuações de enfermagem ao atendimento de gestantes em vulnerabilidade social.

Características das atuações	N	%
Despreparo para realizar o atendimento / Falta de atendimento integral e humanizado	9	69,23
Atendimento com ocorrência de problemas de comunicação e postura da enfermagem	3	23,08
Realização de atendimento integral e/ou humanizado	6	46,15

Fonte: Autoria própria.

DISCUSSÃO

Após leitura e análise dos estudos, foram elencadas três categorias: Despreparo/Dificuldade para realizar o atendimento; Atendimento com ocorrência de violência por parte do enfermeiro e Realização de atendimento integral e/ou humanizado.

Despreparo/Dificuldade para realizar o atendimento

A assistência empregada às gestantes em situação de vulnerabilidade, por muitas vezes não atende à mulher de maneira integral e resolutiva. A falta de adesão da gestante em acessar os serviços de saúde por medo de serem julgadas dificulta que os profissionais desenvolvam o processo

assistencial, portanto, torna-se necessário que o profissional de enfermagem seja bem qualificado para realização do cuidado centrado em cada indivíduo, realizando escuta livre de julgamentos e prestando um cuidado integral⁽²³⁾.

Além disso, outro aspecto que dificulta o atendimento de enfermagem ao pré-natal é a falta de estrutura física dos serviços, a falta de disponibilidade de equipamentos e materiais necessários para realização de procedimentos e exames. Ainda mais, outros fatores que dificultam a assistência da enfermagem na atenção primária é a baixa adesão das pacientes devido à falta de apoio familiar, problemas de convivência com o genitor da criança, uso de álcool ou drogas na gravidez, não aceitação da gestação, experiências negativas durante o atendimento, dentre outros⁽²⁴⁾.

Ademais, a não adesão da gestante ao pré-natal pode ser devido à carência de informação, insatisfação da paciente quanto ao atendimento oferecido pelo enfermeiro, fatores socioeconômicos da mãe, como baixa renda familiar, baixa escolaridade e local de residência distante do serviço de saúde⁽²⁴⁾. De fato, estes fatores dificultam que a enfermagem realize o atendimento a estas gestantes e acaba prejudicando o acompanhamento da mãe e da criança.

Certamente, a sensibilidade expressa pelo enfermeiro durante o pré-natal, onde acontece a escuta, observação e oferecimento de apoio são fundamentais para que ocorra a interação entre enfermeiro e paciente. Porém, há profissionais que agem com uma postura de “proteção” aos demais pacientes e de “enfrentamento” contra as mulheres em situação vulnerável. Para que esse tipo de prática seja extinta é necessário que ocorra capacitações da equipe multiprofissional para que esta empregue um atendimento integral e de qualidade, sem julgamentos, preconceito, de forma que a gestante seja acolhida e ocorra uma assistência humanizada e adequada, diferente do atual cenário relatado acima⁽²³⁾.

Da mesma forma, alguns profissionais da saúde têm medo de serem violentados por pacientes em vulnerabilidade e não sabem como conduzir a assistência, pois julgam que estes são criminosos, usuários de drogas, portadores de Infecção Sexualmente Transmissível (IST's), dentre outros⁽²⁵⁾. Dessa forma, percebe-se que os estigmas e despreparo dos profissionais de saúde desencadeiam um atendimento desqualificado, insuficiente, impossibilitando o atendimento humanizado e assistência de qualidade.

Indubitavelmente, para que a atenção de enfermagem às pacientes gestantes em situação de vulnerabilidade tenha uma abordagem humanizada, é necessário estabelecer uma relação de confiança e vínculo com estas pacientes e facilitar o acesso aos demais serviços de saúde. Além disso, é importante que os profissionais da enfermagem sejam capacitados para lidar com as peculiaridades dos grupos vulneráveis e que haja adaptações das práticas de assistência ao pré-natal relacionados às condições da paciente⁽²³⁾.

Atendimento com ocorrência de violência por parte do enfermeiro

A interação entre o enfermeiro e a gestante possibilita a discussão e o compartilhamento de dados como um meio de melhorar a assistência do cuidado, oferecendo à gestante liberdade de expressar suas preferências⁽²⁶⁾. Todavia, na pesquisa⁽²⁷⁾ conduzida por Costa e colaboradores, verificou-se que 3,8% das gestantes relataram sentir-se intensamente ameaçadas devido às palavras ou comportamento de algum profissional, enquanto 14,0% das gestantes também experimentaram sentimentos de vulnerabilidade, inferioridade e insegurança.

Entretanto, no estudo⁽²⁶⁾ realizado por Bezerra e colaboradores, é destacado que alguns profissionais, como médicos e enfermeiros, frequentemente empregam uma comunicação verbal que pode ser ofensiva, resultando em pressão psicológica e negligenciando os direitos

humanos e obstétricos das mulheres. Portanto, os resultados destacados no presente estudo indicam, em várias ocasiões, que as gestantes em situação de vulnerabilidade social são frequentemente tratadas com indiferença, sujeitas a julgamentos e preconceitos, além de enfrentarem violência verbal, emocional e sexual, bem como discriminação com base em sua classe social e posição na sociedade.

Este cenário ressalta a necessidade de profissionais de saúde atuarem com empatia, respeito e humanização, garantindo um ambiente de cuidado mais acolhedor e respeitoso para as gestantes.

Realização de atendimento integral e/ou humanizado

A qualidade do cuidado pré-natal não se limita à frequência das consultas que uma gestante realiza durante sua gravidez, mas sim ao conteúdo e aos resultados positivos que esse acompanhamento proporciona para a saúde e o bem-estar tanto da mulher quanto da criança que está prestes a nascer⁽²⁸⁾. No estudo⁽²⁹⁾ conduzido por Matos e sua equipe, ao analisarem um grupo de gestantes, destacaram a relevância de um ambiente que permita às grávidas expressar suas emoções, esclarecer suas dúvidas e receber informações sobre ações educativas, preventivas e de promoção da saúde. Em outras palavras, ressaltaram a importância de uma assistência completa e humanizada.

Em consonância com as pesquisas mencionadas anteriormente, os resultados do estudo atual indicam que o enfermeiro desempenha papel fundamental ao adotar uma abordagem abrangente e integral no cuidado do paciente, proporcionando educação em saúde e interagindo com o paciente de forma carinhosa, sincera, bem-humorada, calma e empática. Além disso, a provisão de apoio e informações desempenha papel primordial na minimização de danos.

CONCLUSÕES

Através da realização deste estudo foi possível identificar como acontece a assistência de enfermagem prestada às gestantes em situação de vulnerabilidade social. A falta de adesão das gestantes aos serviços de saúde devido ao medo de julgamentos e a atitudes inadequadas por parte de alguns profissionais de saúde são obstáculos significativos. Para alcançar uma assistência de qualidade e humanizada, é crucial que os profissionais de enfermagem sejam devidamente qualificados, desenvolvam empatia e ofereçam cuidado integral, livre de preconceitos e estigmas.

Além disso, a comunicação respeitosa e empática entre os profissionais de saúde e as gestantes é essencial para promover um ambiente de confiança e segurança. A atenção ao pré-natal deve se concentrar não apenas na quantidade de consultas, mas também na qualidade das interações, na oferta de informações e no apoio emocional. A pesquisa ressalta a importância de capacitar a equipe multiprofissional para lidar com as especificidades das gestantes em situação de vulnerabilidade. Por outro lado, é preocupante notar que, em alguns casos, profissionais de saúde podem se comportar de maneira inadequada, levando a sentimentos negativos por parte das gestantes. Isso destaca a necessidade de promover uma cultura de respeito, empatia e humanização nos serviços de saúde.

Limitações do Estudo

A revisão obteve algumas limitações, dentre elas, a quantidade de estudos incluídos, podendo não ser representativa o suficiente para generalizar as conclusões para uma população mais ampla. Todavia, a pesquisa foi realizada em bases de dados específicas, que podem ter excluído estudos importantes disponíveis em outras fontes, como relatórios governamentais, teses e dissertações, que poderiam fornecer *insights* adicionais ao assunto.

REFERÊNCIAS

1. Lima AA, Carlos MM, Lima RN. A Importância da Assistência do Enfermeiro na Consulta Pré-Natal. *Rev Ibero-Am Hum Cienc Educ.* 2022;8(8):636-653.
2. Pinto IBU, Pahl L, Martins W, Strada CFO. Gestantes em vulnerabilidade social em uma ocupação em um município do Paraná. *RevEletr Acervo Enferm.* 2022;19:1-9.
3. Silva SMO, Gomes LBSS, Freitas RCMV, Lima J de A. A assistência pré-natal às gestantes em situação de rua: revisão integrativa. *Rev JRG Estud Acad.* 2023;6(13):274-286.
4. Fundação Oswaldo Cruz. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira. Portal de Boas Práticas em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente. Postagens: Tendências na Mortalidade Materna 2000-2020. Rio de Janeiro; 08 mar. 2023.
5. Hermont AP, Zina LG, Silva KD, Silva JM, Martins-Júnior PA. Revisões integrativas: conceitos, planejamento e execução. *Arq Odontol.* 2021;57:3-7.
6. Gomes IS, Caminha IO. Guia de revisão sistemática de estudos: uma opção para a metodologia das Ciências do Movimento Humano. *Movimento-Porto Alegre.* 2014;20(1):395-411.
7. Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J, Mulrow C, Gøtzsche PC, Ioannidis JPA, Clarke M, Devereaux PJ, Kleijnen J, Moher D. The PRISMA Statement for Reporting Systematic Reviews and Meta-Analyses of Studies That Evaluate Health Care Interventions: Explanation and Elaboration. *PLoS Med.* 2009;6(7):e1000100.
8. Person A, Soares CB. Centro Brasileiro para o Cuidado à Saúde Baseado em Evidências: Centro Afiliado do Instituto Joanna Briggs. *RevEscEnferm USP.* 2013;47(2):277-278.
9. Santos WM, Secoli SR, Puschel VAAA. A abordagem do Joanna Briggs Institute para revisões sistemáticas. *Rev Latino-Am Enfermagem.* 2018.
10. Marangoni SR, Gavioli A, Dias LE, Haddad MCF, Assis FB, Oliveira MLF. Vulnerabilidade de gestantes usuárias de álcool e outras

drogas em pré-natal de baixo risco. *Texto Contexto Enferm.* 2022;31:1-14.

11. Tonon MM, Oliveira MLF, Dematte LPG, Monteiro LRS, Jaques AE, Tonin PT. Perfil de gestantes institucionalizadas na região noroeste do Paraná. *CiencCuidSaude.* 2022;21:1-7.
12. Silva CM, Alves RS, Santos TS, Bragagnollo GR, Tavares CM, Santos AAP. Panorama epidemiológico do HIV/AIDS em gestantes de um estado no Noroeste. *RevBrasEnferm.* 2018;71:613-621.
13. Araújo AJS. Vulnerabilidade de gestantes envolvidas com álcool e outras drogas. Repositório Institucional, Sistema Universitário de Bibliotecas UFBA, Bahia; 2014. p. 13-88.
14. Araujo AS, Santos AAP, Lúcio IM, Tavares CM, Fidélis EPB. O Contexto da Gestante na Situação de Rua e Vulnerabilidade: Seu olhar Sobre o Pré-Natal. *RevEnferm UEPE.* 2017;11:4109-4110.
15. Adorjold S. Seeking and receiving help for mental health services among pregnant women in Ghana. *PLOS One.* 2023;18(3).
16. Hudon É, Chouinard M-C, Ellefsen É, Beaudin J, Hudon C. The experience of pregnant women in contexts of vulnerability of prenatal primary nursing care: a descriptive interpretative qualitative study. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2023;23:187.
17. Burrow S, Goldberg L, Searle J, Aston M. Vulnerability, Harm, and Compromised Ethics Revealed by the Experiences of Queer Birthing Women in Rural Healthcare. *J Bioethical Inquiry.* 2018;15:511-524.
18. Harmsen van der Vliet-Torij HW, Venekamp AA, van Heijningen-Tousain HJM, Wingelaar-Loomans E, Scheele J, de Graaf JP, Lambregtse-van den Berg MP, Steegers EAP, Goumans MJB. Development of a Blueprint for Integrated Care for Vulnerable Pregnant Women. *Matern Child Health J.* 2022;26:451-460.
19. Perera D, Lund R, Swahnberg K, Schei B, Infanti JJ. 'When helpers hurt': women's and midwives' stories of obstetric violence in state health institutions, Colombo district, Sri Lanka. *BMC Pregnancy Childbirth.* 2018;18:211.
20. Frederiksen MS, Schmied V, Overgaard C. Supportive encounters during pregnancy and the postnatal period: An ethnographic study

- of care experiences of parents in a vulnerable position. *J ClinNurs*. 2021;00:1-13.
21. Haugaard A, Tvedte SL, Severinsen MS, Henriksen L. Norwegian multicultural doulas' experiences of supporting newly-arrived migrant women during pregnancy and childbirth: A qualitative study. *Sex ReprodHealthc*. 2020;26.
 22. Mweteni W, Kabirigi J, Matovelo D, Laisser R, Yohani V, Shabani G, Shayo P, Brenner J, Chaput K. Implications of power imbalance in antenatal care seeking among pregnant adolescents in rural Tanzania: A qualitative study. *PLOS One*. 2021;16(6).
 23. Silva GM, Almeida PA, Barbosa PO, Hirata BKS. Atuação do enfermeiro na assistência à gestante em situação de vulnerabilidade social. *Rev Cient Multidiscip Núcleo Conhec*. 2021;6(6):13:05-20.
 24. Santana TCP, Silva LM, Silva LRFGS, Rocha LM, Canhoto CTS, Silva ACFA, Melo MIB, Martins MRR, Barros SCMReg, Ramos KSR, Rocha MCM, Mendonça CRS, Silva RGS, Barros JFS, Gouveia JS. Dificuldades dos enfermeiros no atendimento ao pré-natal de risco habitual e seu impacto no indicador de morbimortalidade materno-neonatal. *RevEletr Acervo Saúde*. 2019;20:1-11.
 25. Ribeiro YCF, Barbosa MCNA, Silva Neto AR, Visgueira FLL, Araújo TSL, Marques GAR. O impacto da assistência pré-natal para gestantes em situação de rua. *Res Soc Dev*. 2021;10(14):1-9.
 26. Bezerra VM, Ramos SH, Freitas MRI, Kalil R. Atuação do enfermeiro frente à violência obstétrica. XV Simpósio Internacional de Ciências Integradas da UNAERP Campus Guarujá. 2018.
 27. Costa LD, Silva RD, Roll JS, Trevisan MG, Teixeira GT, Cavalheiri JC, Perondi AR. Violência Obstétrica: Uma Prática Vivenciada por Mulheres no Processo Parturitivo. *RevEnferm UFPE Online*. 2022.
 28. Almeida CPF, Araújo JIF, Azevedo ACB, Silva JA. Assistência ao Pré-Natal no Rio Grande do Norte: Acesso e Qualidade do Cuidado na Atenção Básica. *Ciência Plural*. 2021;7(3):61-80.
 29. Matos GC, Santos CC dos, Escobal APL, Soares MC, Meincke SMK. Grupos de Gestantes: Espaço para promoção do Cuidado Integral.

¹Docente do curso de Enfermagem. Universidade do Estado de Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais, Brasil.(<https://orcid.org/0000-0002-9056-6782>)

²Discente do curso de Enfermagem. Universidade do Estado de Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais, Brasil.(<https://orcid.org/0000-0001-7222-2524>)

³Discente do curso de Enfermagem. Universidade do Estado de Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais, Brasil.(<https://orcid.org/0000-0002-0694-5094>)

⁴ Docente do curso de Enfermagem. Universidade do Estado de Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais, Brasil.(<https://orcid.org/0000-0002-8937-584X>)

⁵ Docente SENAC. Divinópolis, Minas Gerais, Brasil.(<https://orcid.org/0000-0002-2250-1872>)

⁶ Discente do PPG de Promoção da Saúde. Universidade de Franca Unifran. Franca, São Paulo, Brasil(<https://orcid.org/0000-0002-2250-1872>)

⁷Docente do curso de Enfermagem. Universidade do Estado de Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais, Brasil.(<https://orcid.org/0000-0002-9629-2815>)

⁸Docente do curso de Enfermagem. Universidade do Estado de Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais, Brasil.(<https://orcid.org/0000-0002-6603-775X>)

⁹ Docente do curso de Enfermagem. Universidade do Estado de Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais, Brasil.(<https://orcid.org/0000-0001-8552->

¹⁰ **Autor correspondente.** Docente do curso de Enfermagem. Universidade do Estado de Minas Gerais. Divinópolis, Minas Gerais, Brasil. (<https://orcid.org/0000-0003-2092-2099>)E-mail: amanda.barbosa@uemg.br

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada

para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!